

INVESTITSIYA FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI

Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li

Toshkent moliya instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8026519>

Iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalar yetakchi rol o'ynaydi, chunki investitsiyalar orqali korxonalarining kapital jamg'arilishiga, natijada mamlakatning ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirish va iqtisodiy o'sishga erishiladi.

Investitsiyalar iqtisodiy kategoriya sifatida qator funktsiya va vazifalarni bajaradiki, ularsiz har qanday mamlakat iqtisodiyoti bir maromda rivojlana olmaydi. Ushbu jarayonni taminlab turish maqsadida xorijiy investitsiyalarni iqtisodiyotga jalb qilish talab etiladi.

2021 yil 13 aprelda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Kapital bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-6207-son Farmoni qabul qilindi. Kapital bozorini rivojlantirish agentligining ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda bugungi kunda emissiya qilingan aksiyalarning umumiy nominal qiymati 100 trillion so'mdan ortiq bo'lib, ulardan faqatgina 1,5 foizigina erkin muomalada harakat qilmoqda. Mazkur holat O'zbekistonda kapital bozori mamlakat iqtisodiyotida investitsiyalar va jamg'armalar o'rtasida vositachilik rolini sifat va miqdor jihatdan yuqoriga ko'tarish uchun katta salohiyatga egaligini ko'rsatadi.

Davlatimiz rahbari tomonidan «Kapital bozorining raqobatbardoshligini oshirish va uning kapitallashuvini 2023 yil yakuniga qadar 45 trln. so'mga yetkazish, respublika va hududiy investitsiya dasturlari doirasida loyihalarning qimmatli qog'ozlar chiqarish orqali moliyalashtirilgan qismini 5 foizga yetkazish» vazifalari belgilandi.

Institutsional islohotlarni tahlil qiladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Kapital bozorini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori bilan 2021 yil 1-maydan Kapital bozorini rivojlantirish agentligi faoliyati tugatildi va uning qimmatli qog'ozlar bozorini, shu jumladan qimmatli qog'ozlar savdosining tashkilotchilari va Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysini tartibga solish, shuningdek, korporativ boshqaruvni rivojlantirish hamda lotereyalarni tashkil etish faoliyati bo'yicha vazifa, funktsiya va vakolatlari Moliya vazirligiga o'tkazildi.

2021-2023 yillarda kapital bozorini rivojlantirish dasturida raqobat muhitini shakllantirish va fond bozori likvidligini oshirishni rag'batlantirish bilan bog'liq bugungi kunda o'z yechimini kutayotgan bir qator dolzarb muammolar va kamchiliklar mavjudligi ta'kidlangan, jumladan:

- kapital bozorini rivojlantirish sohasida davlatning strategik rejalashtirish tizimi mavjud emasligi;
- erkin muomaladagi qimmatli qog'ozlarning mamlakat yalpi ichki mahsuloti hajmiga nisbatan ulushi pastligi (0,3 foiz);
- fond bozorida amalga oshirilayotgan bitimlarning yuqori qismi (birjadagi hajmlarning 70 foizidan ortig'i) davlat ishtirokidagi korxonalar hissasiga to'g'ri kelishi;
- qimmatli qog'ozlar bozorining likvidligi pastligi, davlat qimmatli qog'ozlari ikkilamchi bozorini rivojlantirish zaruriyati mavjudligi, amaliyotga joriy etilgan moliyaviy mahsulotlar turlari yetarli emasligi, davlat aksiya paketlari «bitta aksiya bitta lot» tamoyili asosida sotilmasligi va xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning qimmatli qog'ozlar bozorida mablag' jalb qilishga bo'lgan qiziqishi pastligi;

- kapital bozoriga uzoq muddatli moliyaviy resurslarga ega yirik institutsional investorlarni jalb qilish bo'yicha ishlar sust olib borilishi;
- bozor infratuzilmasi zamonaviy axborot-kommunikatsiya tizimlari bilan yetarli darajada ta'minlanmaganligi, shuningdek, ushbu sohada mahalliy tizimlarning imkoniyatlaridan samarasiz foydalanilishi;
- mintaqaviy darajada kapital bozori infratuzilmasi mutlaqo rivojlanmaganligi;
- kapital bozori sohasida bozor kapitallashuvini oshirish choralarini faol ravishda ilgari surish va amalga oshirishga imkon beradigan yuqori malakali mutaxassislar yetishmasligi;
- sohani nomutanosib tartibga solishni nazarda tutuvchi hamda zamonaviy bozor talablariga va xalqaro standartlarga javob bermaydigan huquqiy hujjatlar ko'pligi;
- korporativ munosabatlar zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etilmaganligi.

Ushbu kamchiliklar fond bozorining ulkan salohiyatidan foydalanishga, uning kapitallashuvi va likvidligini lozim darajada ta'minlashga, investitsiyalarni samarali jalb etishga, iqtisodiyot hamda davlat va jamiyat hayotining boshqa sohalari rivojiga to'sqinlik qilmoqda.

Bugungi kunda xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning bir qancha shakllari mavjud, ya'ni:

- ulushi qo'shilib qatnashishi orqali qo'shimcha korxonalarini tashkil etish;
- 100% mol - mulk xorijiy investorlarga tegishli bo'lgan xorijiy korxonalarini tashkil etish;
- yirik xorijiy kompaniya va firmalarning shu'ba korxonalarini va filiallarini tashkil etish;
- kontsessiya va lizing shartnomalari tuzish;
- tenderlar e'lon qilish;
- erkin iqtisodiy hududlar tashkil etish;
- moliyaviy aktivlarni sotish va sotib olish.

Qo'shma korxonalar tashkil etish orqali xorijiy investitsiyalarni jalb qilish keng tarqalgan shakllaridan biri hamkorlikda qo'shma korxonalarini tashkil etishdir. O'zbekiston Respublikasida qo'shma korxonada deganda, nizom kapitalining kamida 15 % xorijiy investorlarga tegishli bo'lgan va xorijiy investor faqat yuridik shaxs bo'lgan, nizom kapitalining eng kam miqdori 150000 AQSH dollariga teng bo'lgan ekvivalent summani tashkil etgan korxonalariga aytiladi. Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonada nizom jamg'armasining 150000 AQSH dollaridan kam bo'lmasligi sifatsiz mahsulotlarining oldi - sotdisi va ularni respublikaga import qilish ishlari bilan shug'ullanishga ixtisoslashgan kichik qo'shma korxonalarining keragidan ortiqcha kirib kelishining oldini olish maqsadida belgilangan.

Investitsiyalarni jalb qilish va ularni boshqarish uchun eng avvalo ularning qonunda tasdiqlangan ma'no, shakl mazmun va mohiyatini tushunib olish zarur. Buning uchun O'zbekiston Respublikasining "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonuni me'yoriy-huquqiy hujjat sifatida muhim rol tutadi.

So'nggi yillarda ichki va tashqi investitsiyalarni faol jalb etishga doir me'yoriy hujjatlarning qabul qilinganligi ham investitsiya faoliyatining rivojlanishining muhim asosi bo'lib xizmat qilmoqda. Umuman olganda, bugungi kunga kelib mamlakatimizda investitsiya faoliyatini tashkil etish, rivojlantirish, rag'batlantirish va tartibga solishga oid o'nlab huquqiy-me'yoriy hujjatlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular amalda investitsiya faoliyatining yildan-yilga ko'payib borishiga sabab bo'lmoqda.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda investitsiya faoliyatini tashkil etish, amalga oshirish va rivojlantirishning barcha zaruriy shart-sharoitlari yaratilgan bo'lib, ular tegishli huquqiy asoslar bilan mustahkamlab qo'yilgan hamda himoyalangan.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 25-dekabrda O'RQ-598-sonli "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonuni.
2. 2021-yil 13-aprelda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Kapital bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6207-son Farmoni.
3. <http://www.lex.uz> – (O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari).
4. Butaev J., Ochilov B. The role of the investment environment in attracting foreign investment //ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH. – 2021. – T. 10. – №. 5. – C. 687-697.

